

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil
Laboratório de Eficiência Energética em Edificações

hab.labEEE

**Inovação no desenvolvimento e construção de
Habitações de Interesse Social multifamiliares
para promoção da Eficiência Energética e do
Conforto Ambiental**

Relatório interno

**Relatório de determinação dos cenários típicos de
entorno imediato das Habitações de Interesse Social
Brasileiras**

Código: HB-RT-15-01

Versão: 01

Data: 03/10/2024

Projeto: Inovação no desenvolvimento e construção de Habitações de Interesse Social multifamiliares para promoção da eficiência energética e do conforto ambiental

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

Praia do Flamengo 200, 1º andar, Bairro Flamengo
Rio de Janeiro, RJ – CEP 22210-907
<http://www.finep.gov.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD

Subcoordenação: Ana Paula Melo

Elaboração: Natasha Hansen Gapski
Nathalia Souza Coelho
Matheus Soares Geraldi

Sumário

Apresentação.....	4
1. Introdução	5
2. Método	5
2.1. Levantamento de características do entorno.....	5
2.2. Análise de clusters	8
2.3. Considerações Portaria MCID nº 725	8
3. Resultados	9
3.1. Medidas de síntese.....	9
3.2. Cenários típicos por tipologia	10
4. Conclusão.....	13
Referências	14

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Cooperação Técnico-Financeira celebrado entre a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência 1536/22 (contrato número 01.22.0580.00) e intitulado Inovação no desenvolvimento e construção de habitações de interesse social multifamiliares para promoção da eficiência energética e conforto ambiental, também chamado de hab.labeee.

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

1. Gerenciamento do projeto;
2. Revisão de Literatura;
3. Resiliência
4. Experimentos;
5. Industrialização.

Este documento integra a frente de trabalho focada em resiliência, documentando os procedimentos utilizados para a criação de cenários típicos de entorno imediato das edificações dos conjuntos habitacionais de interesse social com base em levantamento de características geométricas de uma amostra de conjuntos construídos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

1. Introdução

No Brasil, as Habitações de Interesse Social (HIS) são construídas em grandes conjuntos habitacionais, muitas vezes configurados como loteamentos. Nesses projetos, é comum que as unidades habitacionais estejam dispostas próximas umas das outras, formando seu próprio entorno. A definição de entorno imediato considerada neste relatório pode ser entendida como a posição de uma edificação em relação às demais edificações do conjunto habitacional. Esta caracterização do entorno próximo de uma edificação é relevante à medida que exerce uma influência direta sobre o desempenho térmico e luminoso das unidades habitacionais.

A proximidade entre as edificações gera efeitos como sombreamento, alteração dos fluxos de ventilação e reflexão de radiação solar, fatores que podem impactar significativamente o conforto dos moradores, bem como o consumo energético das unidades habitacionais. No entanto, apesar da importância dessas interações, elas nem sempre são levadas em consideração durante o processo de planejamento e construção das HIS.

Este relatório busca caracterizar cenários típicos de entorno imediato para habitações de interesse social no Brasil. A identificação desses cenários típicos visa fornecer subsídios para o desenvolvimento de soluções mais eficientes em termos de conforto ambiental, considerando as particularidades de projetos habitacionais de larga escala no país. Além disso, a identificação de padrões construtivos em relação às HIS brasileiras permite diagnosticar o estoque de habitações construídas.

2. Método

Para estimar um cenário típico de entorno, primeiramente foi realizado um levantamento das distâncias entre as edificações. Para isso, a partir da amostra com coordenadas geográficas utilizada para avaliar a qualidade de inserção urbana dos empreendimentos (Relatório HB-RT-14-01), selecionou-se em média 30 conjuntos habitacionais por tipologia para fazer o levantamento (seção 2.1). Para a criação dos cenários foram considerados os dados levantados e analisados por clusters (seção 2.2) e os requisitos mínimos da portaria nº 725 do Ministério das Cidades (seção 2.3).

2.1. Levantamento de características do entorno

Para fazer esta análise de caracterização de entorno, foram utilizadas as ferramentas de medição da plataforma do Google Earth. Ressalta-se que os dados amostrados foram aleatorizados e que não houve separação por região do Brasil ou ano de construção, pois considerou-se que estes fatores não influenciam diretamente nas variáveis avaliadas (distanciamento entre Unidades Habitacionais).

Com as coordenadas geográficas de cada conjunto, foi traçado um raio de 50 metros a partir do centro de uma edificação representativa do empreendimento, de acordo com a Figura 1. O raio de 50 metros foi definido a fim de caracterizar o entorno imediato, compreendendo somente as edificações mais próximas da edificação representativa definida.

- Raio de 50 metros
- Largura da rua + passeio
- Espaçamento frente
- Espaçamento lateral
- Espaçamento fundos

Figura 2 - Distâncias frontal, lateral e dos fundos. Fonte: Ortofoto do Google Earth (2024).

- Raio de 50 metros
- Largura da rua + passeio
- Espaçamento frente
- Espaçamento lateral
- Espaçamento fundos

Figura 3 - Distâncias frontal, lateral e dos fundos em um empreendimento multifamiliar. Fonte: Ortofoto do Google Earth (2024).

2.2. Análise de *clusters*

Para caracterizar os cenários típicos de entorno imediato das HIS, foi utilizada a técnica de análise de *clusters*, que permite agrupar as diferentes configurações espaciais com base nas similaridades das distâncias medidas entre as edificações. Foram consideradas três principais variáveis métricas no levantamento: o espaçamento frontal, o espaçamento de fundos e o espaçamento lateral.

O espaçamento frontal, em particular, foi calculado levando em consideração o recuo das edificações e a largura das vias entre elas, de acordo com a equação 1. Essa medida reflete a separação entre as fachadas das edificações e simplifica o cálculo para a análise de *clusters*.

$$\text{Espaçamento frontal} = (2 * \text{Espaçamento frente}) + \text{largura da rua} \quad (1)$$

Para definir a quantidade ideal de *clusters* que melhor representaria os cenários típicos, foi aplicado o método Elbow. Esse método consiste na visualização gráfica da soma dos erros quadráticos médios dentro dos *clusters* em relação ao número de *clusters* formados. A partir dessa curva, foi possível identificar um ponto de inflexão, onde a adição de novos *clusters* não traz uma melhora significativa na segmentação dos dados. Esse ponto indicou que um determinado número de *clusters* era o mais apropriado para a análise, assegurando uma boa representatividade dos diferentes cenários sem excesso de subdivisões. Com essa abordagem, foi possível identificar os agrupamentos que refletem as variações mais relevantes nas distâncias entre as edificações.

A análise de *clusters* foi feita inicialmente considerando toda a base de dados, sem distinção de tipologias. Entretanto, há diferenças entre as tipologias, devido a parâmetros urbanísticos que cada tipo de construção exige. Por exemplo, recuos, alturas máximas, taxa de ocupação, entre outros. Por este motivo, a análise de *clusters* apresentada na seção 3.2. foi realizada com base em uma divisão das tipologias considerando a similaridade entre elas.

2.3. Considerações Portaria MCID nº 725

A Portaria nº 725 (BRASIL, 2023) define alguns parâmetros mínimos em relação ao espaçamento entre edificações, bem como do passeio e largura da rua segundo o tipo de via. Segundo esta portaria, a distância mínima entre edificações multifamiliares até 3 pavimentos deve ser de 4,5 m, de 4 a 5 pavimentos, 5 m, e acima de 5 pavimentos, 6 metros. As calçadas e passeios devem atender o recomendável de 1,5 m, sendo o mínimo de 1,2 m. As vias mais estreitas são as locais, cujo mínimo é de 7 metros de largura. Ressalta-se que não há distância mínima recomendada entre edificações unifamiliares.

Estes parâmetros foram utilizados para criar cenários hipotéticos baseados na nova Portaria. Baseado em distâncias mínimas, este cenário representa o entorno imediato mais adensado permitido por essa regulamentação. No entanto, é importante destacar que cada município pode adotar diferentes parâmetros a serem observados.

3. Resultados

3.1. Medidas de síntese

A Tabela 1 mostra o total de empreendimentos levantados por tipologia. Ao todo, foram medidas a área, densidade e distâncias de 172 empreendimentos. A tabela também mostra as médias e desvios padrão para cada variável avaliada. Observa-se que houve menor número de conjuntos habitacionais da tipologia linear e outro, demonstrando que há uma predominância pela tipologia em H para edificações multifamiliares no Brasil. As demais tipologias foram levantadas as variáveis de interesse em pelo menos 30 conjuntos para caracterizá-las.

Tabela 1 - Total de empreendimentos por tipologia e média e desvio padrão das variáveis levantadas

tipologia	Contagem de tipologia	Média de área edificada (m ²)	Desvio padrão de área edificada (m ²)	Média de densidade (un/m ²)	Desvio padrão de densidade (un/m ²)	Média de número de pavimentos	Média de espaçamento lateral (m)	Desvio padrão de espaçamento lateral (m)	Média de espaçamento fundos (m)	Desvio padrão de espaçamento fundos (m)	Média de espaçamento frente (m)	Desvio padrão de espaçamento frente (m)	Média de largura da rua + passeio (m)	Desvio padrão de largura da rua + passeio (m)
multi (outro)	11	390.9	144.0	6.5	2.4	3.7	7.3	3.0	13.6	7.0	5.3	2.1	13.3	3.7
multi H	42	218.9	62.0	8.6	2.5	4.5	7.2	3.2	10.8	7.2	6.4	2.2	11.3	4.2
multi linear	15	386.5	153.7	6.2	3.5	4.5	8.2	3.8	12.6	9.5	4.3	2.6	15.1	5.3
multi sobreposta geminada	32	195.7	124.8	13.8	7.7	2.0	4.0	1.4	6.3	4.4	5.3	1.9	10.7	3.9
uni geminada	35	107.6	35.9	19.8	7.7	1.1	3.6	1.9	11.7	5.2	5.6	1.6	10.6	2.5
uni isolada	37	49.1	4.5	30.6	7.2	1.0	3.3	0.8	13.1	4.6	5.1	1.0	11.8	2.5
Total	172	181.4	137.9	16.2	10.7	2.5	5.1	3.0	11.0	6.4	5.5	1.9	11.6	3.8

A Figura 4 apresenta os diagramas de caixa para as variáveis de espaçamento (lateral, fundos e frente) e largura da rua com passeio por tipologia. Nota-se que os espaçamentos das edificações unifamiliares, tanto geminada quanto isolada, apresentam dispersões muito próximas, o que indica que os valores de espaçamento entre edificações para ambos os tipos têm características estatísticas semelhantes. A tipologia multifamiliar sobreposta geminada, por sua vez, apresentou similaridade com as unifamiliares, com exceção ao espaçamento de fundos, que para a sobreposta foi menor (média de 6,3 metros - Tabela 1).

As demais tipologias multifamiliares (outro, em H e linear) apresentaram distribuições semelhantes em relação aos espaçamentos lateral e fundos, e largura da rua (Figura 4). O espaçamento da frente da

edificação apresentou mais discrepância entre estas três tipologias, com a multifamiliar linear exibindo uma dispersão menor e com média mais baixa. Entretanto, as tipologias outro e linear tiveram uma amostra menor.

Figura 4 - diagrama de caixa dos espaçamentos lateral, fundos e frente, e da largura da rua por tipologia

Visando o objetivo de criar cenários típicos de entorno imediato para cada tipologia, agrupou-se as tipologias conforme a similaridade das variáveis levantadas. As tipologias multifamiliares “outro”, “H” e “linear” formam o grupo “multi”. A tipologia multifamiliar sobreposta geminada forma o grupo “sobreposta”, e as demais, “geminada” e “isolada”, formam o grupo “uni”.

3.2. Cenários típicos por tipologia

Para a análise de *clusters* utilizou-se os grupos “multi”, “sobreposta” e “uni”, definidos na seção anterior. Utilizou-se o método de Elbow para definir a quantidade de *clusters* de cada grupo. O método Elbow exibe um gráfico que relaciona o número de *clusters* com a soma dos erros quadráticos médios (inércia) dentro dos *clusters*. À medida que o número de *clusters* aumenta, a inércia diminui, pois os grupos se tornam mais segmentados. A Figura 5 mostra os gráficos para os três grupos com a indicação do número de *clusters* adotado. O grupo “multi” foi dividido em três *clusters* e o “uni” em dois *clusters*. A tipologia sobreposta não apresentou distinção suficiente para dividir a amostra, portanto, considerou-se que os valores médios de cada espaçamento desta tipologia são representativos de um cenário típico.

Figura 5 - Gráficos do método Elbow para a definição do número de *clusters* nos grupos de tipologias "multi", "sobrepota" e "uni" com indicação do número adotado.

Ressalta-se que o critério adotado para definir o número de *clusters* foi baseado não só na identificação da inflexão da curva ("cotovelo"), como também na quantidade de conjuntos habitacionais em cada cluster. No caso do grupo "uni", por exemplo, a opção por dois *clusters* se deu porque a divisão do grupo em três resultou em um cluster com um único conjunto habitacional. As Figuras 6 e 7 exibem graficamente a divisão de *clusters* considerando os espaçamentos frontal, lateral e fundos para os grupos "multi" e "uni", respectivamente.

Figura 6 - Gráfico de pontos 3D com divisão de *clusters* do grupo "multi".

Figura 7 - Gráfico de pontos 3D com divisão de *clusters* do grupo “uni”.

Para determinar os valores de cada cenário típico de entorno, foram calculadas as médias de cada cluster. Além disso, levando em consideração a Portaria MCID nº 725, foi incluído um cenário com os espaçamentos mínimos exigidos entre as edificações. A Tabela 2 apresenta os valores desses espaçamentos (lateral, fundos e frontal), que definem os cenários de entorno imediato representativos para cada grupo de tipologia.

Tabela 2 - Espaçamentos dos cenários de entorno por tipologia

		Lateral (m)	Frontal (m)	Fundos (m)
multi (H, linear, outro)	0	5,9	21,6	7,5
	1	8,3	23,2	23,3
	2	10,8	28,6	9,6
	portaria*	5,0	19,4	5,0
sobreposta geminada	0	4,0	21,0	5,0
	portaria	4,5	18,4	4,5
uni (geminada, isolada)	0	3,0	21,9	11,7
	1	5,6	22,3	15,7

* Acima de 5 pavimentos o espaçamento mínimo é de 6 m

As três distâncias definidas foram consideradas suficientes para a criação dos cenários de entorno, pois durante o levantamento observou-se um padrão do posicionamento das edificações dos conjuntos

habitacionais em relação às outras edificações e também à rua. A Figura 8 apresenta esquematicamente o que cada espaçamento representa para a criação do cenário de entorno em programas de modelagem.

Figura 8 - Esquema dos espaçamentos entre edificações dos cenários de entorno.

4. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo propor cenários típicos de entorno imediato em Habitações de Interesse Social (HIS) no Brasil. A partir de levantamento de dados de 172 conjuntos habitacionais de diferentes tipologias, foi realizada uma análise de *clusters* para determinar o número ideal de grupos representativos de entorno imediato. As variáveis consideradas (distâncias frontal, fundos e lateral entre edificações) permitiram definir configurações representativas das disposições espaciais mais comuns nos conjuntos habitacionais brasileiros. Além disso, os parâmetros mínimos definidos pela Portaria MCID nº 725 também foram levados em consideração para criação de um cenário.

O grupo de conjuntos habitacionais multifamiliares com três pavimentos ou mais, denominado "multi", resultou em quatro cenários típicos. O grupo de edificações multifamiliares sobrepostas geminadas, ou "sobreposta", apresentou dois cenários típicos. Por fim, o grupo de edificações unifamiliares, chamado "uni", resultou em três cenários típicos. Esses resultados oferecem uma base para o planejamento urbano voltado às HIS, permitindo que as intervenções sejam mais ajustadas às realidades de cada tipologia e suas respectivas configurações de entorno. Ainda, destaca-se a importância de considerar o entorno imediato nas etapas de projeto e urbanização das HIS, de modo a otimizar a ocupação do espaço e promover soluções adequadas para o contexto habitacional brasileiro.

Referências

BRASIL. Ministério das Cidades. Portaria nº 725, de 15 de junho de 2023. Dispõe sobre as especificações urbanísticas, de projeto e de obra para empreendimentos habitacionais. **Diário Oficial da União**: Seção 1 – Extra A, edição 113-A. Brasília, DF, 2023. 16 jun. 2023.

GOOGLE EARTH. Google Earth Pro [Software]. Disponível em: <https://earth.google.com/web/>.

HABLABEEE. Relatório de Análise da Qualidade da Inserção Urbana das HIS brasileiras. Relatório interno, HB-RT-14-01. 03 out. 2024.